

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ

¹Шамсиев Фуркат Мухитдинович, ²Каримова Нилуфар Иргашевна, ³Муратова
Камола Рахматиллаевна

¹д.м.н., профессор, руководитель отдела пульмонологии РСНПМЦП, ²к.м.н., PhD,
докторант отдела пульмонологии РСНПМЦП, ³самостоятельный соискатель отдела
пульмонологии РСНПМЦП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185895>

Аннотация. Целью исследования явилось изучение эффективности применения дифференцированных методов терапии у детей с острым обструктивным бронхитом. Исследование проводилось у 65 детей с ООБ, из них I группу составили 25 детей, получавших базисную терапию, II группу 40 детей, которые получали дифференцированную терапию с применением «Ринотин» и «Пуроксан». Результаты исследования показали, что применение ДТ больных с ООБ привело к значительному уменьшению и исчезновению клинических проявлений процесса, оказало положительное влияние на субъективные и объективные признаки заболевания, оказало положительное влияние на гуморальный и цитокиновый иммунный ответ. Включением иммуномодулятора ринотина приводило к более существенной стабилизации параметров иммунитета.

Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, дифференцированная терапия, клиника, иммунный статус, дети.

Abstract. The aim of the study was to study the effectiveness of the use of differentiated therapies in children with acute obstructive bronchitis. The study was conducted in 65 children with OOB, of whom group I consisted of 25 children who received basic therapy, group II 40 children who received the multivitamin complex "Rhinotin" and the broncholytic drug "Puroxan" in combination with traditional treatment on the background of a hypoallergenic diet. The results of the study showed that the use of differentiated therapy in patients with OOB led to a significant decrease and disappearance of the clinical manifestations of the process, had a positive effect on the subjective and objective signs of the disease, in general, on the clinical course of the disease. The proposed treatment had a positive effect on the indicators of immune status - humoral and cytokine immune response. The inclusion of the immunomodulator rhinotin led to a more significant stabilization of the parameters of immunity.

Keywords: acute obstructive bronchitis, differentiated therapy, clinic, immune status, children.

Annotatsiya. Tadқиқотнинг мақсади ўткир обструктив бронхитли болаларда дифференциал даволаш усулларидан фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш еди. Tadқиқот ООБ билан касалланган 65 болада ўтказилди, улардан I гуруҳ асосий терапияни олган 25 боладан, II гуруҳ 40 боладан иборат бўлиб, "Ринотин" ва "Пуроксан" биргаликда қабул қилди. Tadқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ООБ билан оғриган беморларда ДТ қўллаш жараёнининг клиник кўринишларининг сезиларли даражада пасайишига ва йўқолишига олиб келди, касалликнинг субъектив ва объектив белгиларига, умуман, касалликнинг клиник кечилишига ижобий таъсир кўрсатди. Гуморал ва ситокин иммун жавоб - таклиф даволаш иммун ҳолати кўрсаткичлари ижобий таъсир кўрсатди.

Ринотин иммуномодуляторнинг киритилиши иммунитет параметрларининг сезиларли даражада барқарорлаштишига олиб келди.

Калит сўзлар: ўтқир обструктив бронхит, дифференциал терапия, клиника, иммунитет ҳолати, болалар.

Актуальность

В условиях научно-технического прогресса, с увеличением общей аллергизации населения, значительно повысилась частота острых бронхитов, протекающих с бронхиальной обструкцией (БО) [1,2]. Острый обструктивный бронхит (ООБ) является частой патологией у детей, особенно раннего возраста и занимает значительное место в структуре заболеваний органов дыхания. Несмотря на успехи, достигнутые в лечении детей при бронхолегочной патологии, протекающей с явлениями бронхиальной обструкции, эта проблема остается актуальной и требует разработки комплекса лечебных мероприятий, направленных на устранение причин заболевания [3,7]. В соответствии с представленными данными о патогенезе БО, лечебные мероприятия ориентированы на устранение или ослабление трех основных патологических механизмов обструкции – бронхоспазма, отека и гиперсекреции. В комплексном лечении большое значение приобретает также целенаправленная иммунотерапия. Она может быть применена как на этапе обострения легочного заболевания, так и в осенне-зимний период как метод противорецидивной терапии [6,9].

Цель исследования. Изучить эффективность применения дифференцированных методов терапии у детей с острым обструктивным бронхитом.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 65 детей, больных острым обструктивным бронхитом в возрасте от 1 года до 5 лет, наблюдавшиеся и получавшие лечение в отделении пульмонологии центра. В качестве контрольной группы обследовано 20 практически здоровых детей того же возраста. Диагноз устанавливался на основании классификации МКБ-10. В зависимости от проводимой терапии были сформулированы группы: I группа (контрольная) 25 больных ООБ, получавших базисную терапию (БТ); II группа - 40 больных ООБ, получали дифференцированную терапию (ДТ): на фоне гипоаллергенной диеты поливитаминовый комплекс «Ринотин» и бронхолитический препарат «Пуроксан».

В процессе комплексного клинико-лабораторного обследования детей использовались клинико-иммунологические методы исследования. Иммунологические исследования: концентрацию иммуноглобулинов: IgA, IgG, IgM и цитокинов: IL-1 β , IL-4, определяли иммуноферментным анализом с использованием тест-систем Вектор-Бест. Данные обрабатывали методом вариационной статистики по Фишеру - Стьюденту с помощью персональных компьютеров и использования пакета прикладных программ.

Результаты и их обсуждение. Для оценки эффективности дифференцированного лечения больных ООБ проводилось клиническое наблюдение в динамике заболевания (таблица 1). У больных ООБ при проведении ДТ (II группа), в более короткие сроки купировались проявления БОС, достоверно уменьшались длительность сухого и влажного кашля по сравнению с детьми I группы, находившимися на БТ. Отмечалось сокращение продолжительности одышки, цианоза носогубного треугольника, пероральных хрипов ($p < 0,001$).

Таблица 1.

Динамика основных клинических симптомов у обследованных больных, (M±m)

Клинические симптомы	Контрольная группа (I группа) n=20	ООБ с базисной терапией (I группа) n=25	ООБ с дифференцирован ной терапией (II группа) n=40
Температура: субфебрильная фебрильная	3,8±0,2 5,4±0,4	2,5±0,2* 3,3±0,1*	2,2±0,1* 3,1±0,2*
Одышка	4,5±0,3	3,3±0,3*	2,9±0,4*
Кашель: сухой влажный	3,5±0,3 7,0±0,3	3,1±0,1* 7,2±0,1*	2,0±0,01* 4,5±0,3*
Цианоз носогуб. треугол-ка	3,4±0,3	3,7±0,3*	2,1±0,2*
Пероральные хрипы	3,1±0,4	3,0±0,1*	2,1±0,1*
Вялость	3,8±0,4	2,9±0,2*	2,4±0,2*
Сниженный аппетит	4,6±0,5	2,3±0,4*	2,5±0,1*
Перкуссия: укорочение перкуторного звука коробочный оттенок перкуторного звука	- 5,7±0,4	6,1±0,3* 4,5±0,4*	- 4,3±0,4**
Аускультация: жесткое дыхание ослабленное дыхание	8,9±0,4 -	9,0±0,2* 4,6±0,4*	7,6±0,2* -
Хрипы: сухие влажные	5,4±0,3 5,5±0,4	8,4±0,4* 7,5±0,3*	4,5±0,2* 4,4±0,2*
Койко-дни	9,3±0,3	10,0±0,2*	8,2±0,2*

*Примечание: * - достоверность различий показателей I и II группы;*

Под влиянием ДТ уменьшилась вялость ($p < 0,01$) и нормализовался аппетит ($p < 0,001$). При перкуссии коробочный оттенок перкуторного звука у больных II группы на фоне ДТ определялся достоверно меньшее число дней ($p < 0,05$ и $p < 0,02$). Аускультативно на фоне жесткого дыхания у больных II группы, влажные и сухие хрипы выслушивались достоверное меньшее количество дней по сравнению с I группой ($p < 0,01$; $p < 0,02$ и $p < 0,05$; $p < 0,02$ соответственно). Сроки пребывания в стационаре больных II группы, сократились до $8,4 \pm 0,1$ и $8,2 \pm 0,2$ койко-дней соответственно, а в I группе - $9,3 \pm 0,3$ дней ($p < 0,01$). Рентгенологические исследования I группы показали, что после БТ улучшение рентгенологических изменений в легких отмечалось у 12 (60,0%), в то время как у детей II групп составлял 24 (80,0%).

После проведенной ДТ у детей II группы со стороны иммунной системы выявили ряд изменений в показателях, свидетельствующих о более существенной стабилизации параметров иммунитета (табл. 2).

Таблица 2.

Динамика показателей иммунного статуса у больных ООБ, (M±m)

Показатель и	Практически здоровые дети n=20	ООБ с базисной терапией (I группа) n=25		ООБ с дифференцированной терапией (II группа) n=40	
		До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
IgA, мг%	107,9±3,6	96,6±6,0	114,4±2,5	88,2±2,6	105,8±3,2
IgG, мг%	938,3±17,6	901,0±11,0	929,9±9,1	826,8±14,2	911,6±22,5
IgM, мг%	90,7±2,8	123,1±3,6	115,1±2,0	146,1±3,2	112,9±7,2
IL-1β пг/мл	52,4 ± 3,5	123,7±4,5	82,3±2,4	281,4±12,7	120,1±9,6
IL-4 пг/мл	35,1 ± 2,7	115,6 ± 2,2	75,6±5,4	117,3±5,2	69,4±4,4

Позитивное влияние комплексной терапии на активность гуморального иммунитета находит свое отражение на уровне концентрации ведущих классов антител IgA, M, G, их содержание у детей II группы, более существенно приближается к нормативным показателям и составляет 104,6±0,4 мг%; 910,1±20,1 мг%; 111,7±6,9 мг% и 105,8±3,2; 911,6±22,5; 112,9±7,2 соответственно, в отличие от больных I группы (p<0,05; p<0,02).

Анализ показателей цитокинового профиля при дифференцированном лечении показал, что у детей II группы происходит снижение уровней IL-1β и IL-4. Динамика продукции IL-1β и IL-4 после различных методов лечения представлена в таблице 2. Как видно из таблицы, уровень IL-1β после лечения снизился у больных обеих групп, составляя в среднем 125,6±10,5 пг/мл и 120,1±9,6 пг/мл по сравнению с показателями до лечения (p<0,001), в то время как в I группе эти показатели не имели достоверной разницы (p>0,05). Концентрация IL-4 у детей II и III группы после комплексного лечения составила 70,1±0,8 пг/мл и 69,4±4,4 пг/мл соответственно, по отношению к показателям I группы (p<0,01).

Выводы:

1. Назначение ДТ больных с ООБ, оказывает положительное влияние на клиническое течение заболевания. Применение дифференцированной терапии у больных с ООБ привело к значительному уменьшению и исчезновению клинических проявлений процесса, оказало положительное влияние на субъективные и объективные признаки заболевания, в целом, на клиническое течение болезни.

2. Предложенное нами лечение оказывало положительное влияние на показатели иммунного статуса - гуморальный и цитокиновый иммунный ответ. Включением иммуномодулятора ринотина приводило к более существенной стабилизации параметров иммунитета. Позитивное влияние комплексной терапии на активность гуморального иммунитета находит свое отражение на уровне концентрации ведущих классов антител

IgA, M, G. Также отмечалось улучшение показателей цитокинового статуса, достоверно нормализовались показатели IL-1 β и IL-4.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Антонова Е.А. Проблемы ранней диагностики бронхообструктивного синдрома у детей младшего возраста и пути их решения. Медработник ДООУ. 2022; №5(12). С.110-116.
2. Кобзеев, Д. Ю. Трудности диагностики и лечения бронхообструктивного синдрома у детей первых 5 лет жизни. Лечащий врач. 2017. №1. С.21-27.
3. Балаболкин, И. И. Влияние вирусных инфекций на состояние гуморального и клеточного иммунитета у детей с аллергическими заболеваниями. Иммунология. 2015.№1. С.21-26.
4. Куличенко, Т.В. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы у детей раннего возраста. Рус. вестн. перинатол. и педиатр. 2020. №45(6). С.25-30.
5. Охотникова, Е.Н. Основные этапы формирования бронхиальной астмы у детей первых лет жизни. Лікі України.2020. №4. С.23-26.
6. Bisgaard, H. Twelve-month safety and efficacy of inhaled fluticasone propionate in children aged 1 to 3 years with recurrent wheezing. Pediatrics. 2021. №113. С.87.
7. Martinez, F.D. Development of wheezing disorders and asthma in preschool children. Pediatrics. 2022. №109(2). С.362-367.
8. Anderson, H.R. et al. Ambient particulate pollution and the world-wide prevalence of asthma, rhinoconjunctivitis and eczema in children: Phase One of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Occup Environ Med. 2018. №67.С.293-300.
9. Brand, P.L. et al. Definition, assessment and treatment of wheezing disorders in preschool children: An evidence-based approach. Eur. Respir. J.2018. №32. С.1096-1110.